

EL FENÓMENO DE LA INNOVACIÓN EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA PARROQUIA CRUCITA, CANTÓN PORTOVIEJO

The phenomenon of innovation in micro and small businesses of the crucita parish, cantón portoviejo

Lauro Enrique Villegas Centeno

Maestría en Administración de Empresas,
Instituto de Postgrado

Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.

lvillegas8580@utm.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-6457-7592>

DOI:423-434

Matilde Flores Urbáez

Universidad Técnica de Manabí

Portoviejo, Ecuador

matilde.flores@utm.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-0704-7739>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6917153>

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es diagnosticar el fenómeno de la innovación en micro y pequeñas empresas de la parroquia Crucita. Se utilizó un diseño de estudio no experimental, de alcance exploratorio, y descriptivo. Se utilizó como técnica de recolección de información la observación, el Focus Group y la herramienta PESTEL (político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal). Adicionalmente se consideraron las cinco fuerzas de Porter para analizar el fenómeno de la innovación en 48 micro y pequeñas empresas de la parroquia Crucita, cantón Portoviejo. Los principales resultados evidencian apertura de sus directivos para sus actividades productivas, trabajan en un entorno de expectativas buscando la reactivación, tienen acceso a tecnologías, concientización medioambiental y legislación apropiada. Se concluye que tanto el diagnóstico interno como externo sitúa a la micro y medianas empresas de Crucita, en un momento optimista para innovar y desarrollarse. Se sugiere la capacitación continua, invertir en tecnología, diseñar estrategias de mercadeo en redes de difusión masiva, analizar las condiciones laborales, mejorar la calidad de productos y servicios corporativos.

Palabras clave: Innovación, empresas, diagnosticar, organizaciones.

ABSTRACT

The objective of this research is to diagnose the phenomenon of innovation in micro and small businesses in the Crucita parish. A non-experimental, exploratory, and descriptive study design was used. Observation, Focus Group and the PESTEL tool (insert the meaning of PESTEL) were used as information collection techniques. Additionally, Porter's five forces were considered to analyze the phenomenon of innovation in 48 micro and small businesses in the Crucita parish, Portoviejo canton. The main results show the openness of their managers for their productive activities, they work in an environment of expectations seeking reactivation, they have access to technologies, environmental awareness and appropriate legislation. It is concluded that both the internal and external diagnosis places the micro and medium-sized companies of Crucita, in an optimistic moment to innovate and develop. Continuous training is suggested, investing in technology, designing marketing strategies in mass media networks, analyzing working conditions, improving the quality of corporate products and services.

Keywords: Innovation, companies, diagnose, organizations.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de aldea global en que se maneja la sociedad actual, el concepto de innovación irrumpe en todas las áreas del conocimiento, salud, educación, economía etc. en donde los procesos productivos no se presentan diferentes. De acuerdo a Caballero, et. al, (2020), las micro y pequeñas empresas, se enfrentan continuamente a un mercado altamente competitivo, donde surge la innovación como elemento fundamental para la concreción de los planes y objetivos corporativos.

Por otra parte, la noción de innovación responde a un concepto relativamente reciente y aún en construcción, según la Real Academia Española (2021) innovar se relaciona con la idea de cambiar o alterar algo, a la vez se concibe, como la capacidad de adaptarse a cambios, especialmente de origen tecnológicos. En opinión de Regalado y Vallejos (2017) en el ámbito empresarial, innovar no solo es implementar tecnología, sino que hace referencia a todo cambio que implique mejoras en procesos y modelos de gestión, así mismo, se reconoce que no solo es necesaria, sino accesible, logrando de esta forma que las micro y pequeñas empresas se integren al competitivo mercado del siglo XXI.

En tal sentido, en la literatura especializada se encuentran múltiples contribuciones de autores clásicos en referencia a la innovación empresarial, para Schumpeter (2008) en su aporte sobre la construcción del desarrollo económico, propone los pro-

cesos innovadores como la creación de bienes o procesos. De manera semejante, describe Schmookler (2007) que las ideas innovadoras, responden a una problemática detectada en la empresa. Proponentes teóricos más contemporáneos, como Cano (2014); Kang y Hwang (2019); Leobardo y Herrera (2018); Restrepo, et. al, (2019) coinciden en que, hoy día, las empresas se encuentran sometidas a grandes presiones para desarrollarse, por lo que precisan apalancarse en la innovación para seguir siendo competitivas.

En Europa, “las micro y pequeñas empresas, representan una importante contribución al Producto Interno Bruto (PIB), fluctúa entre un 35% y 65%; en Estados Unidos y China alcanza al 90%, y en América Latina aportan entre 50% y 70%” (Caballero, et, al, 2020, p 2). En Ecuador, indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2021), mencionan que las MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas), tienen el 99% de participación entre los negocios del país.

No obstante, la gran cantidad de micro y pequeñas empresas que contribuyen con el desarrollo del país; informes del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2018) sostienen que un alto número de ecuatorianos emprenden, mucho más que en otros países de América Latina; a pesar de esto, muchas de estas micro y medianas empresas, no subsisten más allá de 3 años. Lo anterior se debe a varios factores internos y externos, propios del entorno empresarial, entre los que se encuentra la escasa capacidad

innovadora, por lo anterior, toda empresa sea pequeña o grande que esté dispuesta a innovar en sus procesos, tendrá ventajas competitivas.

Vinculadas a los procesos productivos y económicos, se encuentran las micro y pequeñas empresas de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Se indica en sitio oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD Parroquial Crucita (2021), que es un destino turístico muy apreciado, considerado un lugar estratégico, por su ubicación, para visitar, practicar deportes extremos, y disfrutar de una exquisita gastronomía, donde confluyen una gran cantidad de MiPymes enfocadas preferentemente en áreas de productos turísticos y actividades pesqueras.

Sobre la parroquia Crucita, detalla Briones (2012) que sus actividades productivas están sustentadas en la pesca artesanal (pesca, fileteado, comercialización), la agricultura (siembra, cosecha, comercialización) y el turismo, (alojamientos, alimentación, deportes y diversión). Estos sectores productivos, especialmente, aquellos dedicados al sector turístico, necesitan mejorar constantemente los estándares de calidad para seguir siendo competitivos.

Algunas, de estas micro y pequeñas empresas no están avanzando, siguen encasilladas en lo tradicional, con resistencia al cambio, no están aplicando estrategias de innovación que les permitan seguir siendo sostenibles. Por lo precedente, se propone como objetivo diagnosticar el fenómeno de la innovación en micro

y pequeñas empresas de la parroquia Crucita.

2. DISEÑO METODOLÓGICO

Esta investigación fue de campo, de alcance exploratorio-descriptivo y de diseño no experimental. El enfoque fue de naturaleza cualitativa en el cual se utilizó la observación directa, el Focus Group, análisis PESTEL, y las cinco Fuerzas de Porter como referentes de análisis).

2.1. Población y muestra

La población estuvo conformada por 983 micro y pequeñas empresas registradas en el catastro de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo (ver tabla 1).

Tabla 1

Micro y pequeñas empresas de la parroquia Crucita

Actividades	Cantidad
Suministros	9
Manufacturas	172
Turismo	407
Comercio	347
Transporte	12
Inmobiliarios	4
Minas y canteras	10
Financieras	3
Atención salud	8
Servicios varios	11
Total	983

Nota. Se presenta a las micro y medianas empresas legalmente registradas en el Catastro de la parroquia

Crucita del cantón Portoviejo. Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT-Crucita 2019-2023.

En este estudio se determinó una muestra no probabilística, es decir, la elección de los individuos no dependió de la probabilidad de ser escogidos ni de fórmulas, sino de los propósitos y decisiones de los investigadores (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018). El tipo de muestreo no probabilístico utilizado fue el denominado por conveniencia (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018) o intencional/opinático (Arias, 2012) el cual consiste en que los casos, además de haber sido escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador, dependieron de la disponibilidad de los casos a los cuales los investigadores tuvieron acceso (Sampieri y Torres, 2018). En esta investigación, los casos disponibles fueron aquellas empresas registradas en el catastro de la parroquia Crucita de los cuales el Gobierno Autónomo Descentralizado de esa parroquia tuvo acceso a sus números telefónicos. Eso dio un tamaño de muestra de 48 empresas, de las que se entrevistaron a sus gerentes.

Con la finalidad de diagnosticar el

fenómeno de la innovación en micro y pequeñas empresas de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí, se hizo un Focus Group de empresarios para la obtención de un diagnóstico del entorno empresarial de la parroquia Crucita con la aplicación del análisis PESTEL, siglas que significan político, económico, socio-cultural, tecnológico, ecológico y legal. El modelo PESTEL tal y como se lo emplea actualmente, fue desarrollado por Fahey y Narayanan en un trabajo de análisis de gestión estratégica empresarial en 1968, que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en el medio empresarial. El mismo consiste en un instrumento que facilita recabar información con el propósito de definir el entorno de la organización objeto de estudio en cuanto a lo político, económico, socio-cultural, tecnológico, ecológico y legal. Tiene como ventajas la fácil adaptación a cada caso, el aporte para la toma de decisiones, múltiples enfoques de la planificación y especialmente permite reconocer las tendencias de mercado, teniendo extensa aplicación (Moncayo, 2022) (ver tabla 2).

Tabla 2

Análisis PESTEL del entorno

P	E	S	T	E	L
POLÍTICO	ECONÓMICO	SOCIAL Y CULTURAL	TECNOLÓGICO	ECOLÓGICO	LEGAL

Nota. Esta técnica de análisis fue tomada de Fahey y Narayanan (1968, como se cita en Moncayo, 2022).

Para complementar la información generada del Focus Group de empresarios en la obtención de un diagnóstico del entorno empresarial de la parroquia Crucita con la aplicación del análisis PESTEL, se hizo una descripción de las 5 Fuerzas de Porter. Las 5 Fuerzas de Porter consisten en la aplicación de estrategias que pueden aportar a una empresa a com-

prender la estructura del sector en el cual se compite y establecer una posición más rentable y menos vulnerable a los ataques de la competencia (Porter, 2008).

3.RESULTADOS

3.1. Análisis PESTEL del entorno

Tabla 3

Análisis del entorno de las micro y pequeñas empresas

P	E	S	T	E	L
POLÍTICO	ECONÓMICO	SOCIAL Y CULTURAL	TECNOLÓGICO	ECOLÓGICO	LEGAL
-Expectativa de estabilidad por nuevo gobierno -Nuevas estrategias sobre comercio e inversión. -Apoyo del gobierno con políticas de responsabilidad hacia el sector empresarial. -Cambios políticos favorables a la Globalización favorecen al comercio.	-Aumento de poder adquisitivo por mejores prestaciones en el sueldo básico. -Nuevas líneas de microcréditos de la banca pública y privada. -Reactivación del sector turístico, que beneficia el emprendimiento. -Presencia de crecimiento y dinamismo en el eje turístico, dinamizando la economía de la comunidad.	-A través de la reactivación turística se beneficia a otras áreas como la social y cultural. -Potencial de la zona de mano de obra con experiencia en diferentes actividades productivas.	-Creación de la plataforma "Plaza virtual" en la que las pequeñas y medianas empresas pueden promocionar y vender. -Proyectos de la prefectura para reactivar micro y pequeñas empresas por medio de redes sociales. -Capacitación por parte del Gad parroquial de emprendedores y micro productores en uso y manejo de medios telemáticos y digitales. -Señal disponible de algunas operadoras de Internet en la parroquia que permiten un mejor manejo administrativo, para dar a conocer y publicitar la actividad productiva.	-Mayor promoción del Gad Parroquial y Provincial en temas de cuidado medioambiental por ser un centro turístico. -Presencia de organismos públicos, fundaciones e instituciones privadas que protegen el medio ambiente. -Interés de la población por actividades relacionadas con el reciclaje, limpieza de playas etc. -Inclinación por capacitarse en actividades de cuidado medioambiental lo que se refleja en la apertura de actividades productivas relacionadas con ese tema.	- Emisión de Legislación que simplifica los requisitos para la Constitución, de empresas. -Ley que disminuye costos arancelarios, beneficiando la adquisición de materia prima. -Proyecto de emisión de nuevas Leyes que facilitan la contratación y subcontratación de empleados. Aun no se encuentra claro este punto, ni hay decisiones concretas. -Gad parroquial otorga permisos y apoyo al sector micro y mediano empresarial, aunque muchos proyectos se encuentran plasmados en el PDOT, aún no se plasman o están en proceso.

Nota. Se describe el entorno de las micro y pequeñas empresas de la parroquia Crucita.

En la dimensión política, las micro y pequeñas empresas han sentido cierta estabilidad por el cambio de gobierno, que está relacionado al sector comercial, productivo y banquero del país, en este contexto se están llevando a cabo algunos convenios bilaterales con países de la región. Especialmente con Estados Unidos y países de Europa, se trabaja para dinamizar la comercialización y la inversión. Implementar políticas de apertura favorece un entorno seguro para producir y comercializar.

En el área económica, existen actualmente expectativas de mejoras en todos los sectores productivos del país, tras la emergencia sanitaria y cambio de gobierno, se tienen verdaderas esperanzas especialmente por la promoción de microcréditos que otorgan los bancos públicos y privados, que permiten reactivarse, lo que aporta enormemente en el desarrollo de la producción de las micro y medianas empresas de la zona. Especialmente el dinamismo inyectado por la reactivación turística ha impulsado al sector empresarial de la localidad.

El entorno social y cultural de las micro y pequeñas empresas, se encuentra en un ambiente de expectativas, por la reactivación turística tras la pandemia, habrá más circulación productiva, y fuentes de trabajo, lo que evidentemente beneficia a la colectividad en todas las dimensiones, El impulso turístico amplía la producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional. Al mismo tiempo existe innovación educativa, con nuevos programas y capacitaciones en universidades y escuelas

politécnicas de educación financiera especialmente para sectores de la sociedad más vulnerables, lo que beneficia la circulación de dinero, la competitividad y la comercialización.

En referencia al sector tecnológico, las micro y pequeñas empresas pueden incorporarse al uso de nuevas plataformas tecnológicas para fortalecer sus estrategias productivas y comerciales. Para apoyar al sector empresarial el gobierno parroquial ha implementado la plataforma “Plaza virtual”, para proveer a los empresarios la posibilidad de promocionar y vender productos y servicios. Adicionalmente, debido a la pandemia se ha incrementado el número de usuarios de redes sociales, lo que se convierte en una importante opción para los empresarios de la zona para innovar en los procesos de comercialización y distribución de sus productos.

Se ha incrementado además la concientización ecológica, lo que ha permitido que organizaciones nacionales e internacionales apoyen al cuidado medio ambiental de la parroquia Crucita como destino turístico. Por ejemplo, se trabaja en el reciclaje, siembra de árboles, capacitación en temas ambientales, todo lo cual en conjunto favorece la ejecución de las actividades productivas de las micro y pequeñas empresas de la parroquia desde el enfoque de la sostenibilidad ambiental.

Legalmente, tanto a nivel nacional como localmente, las actividades comerciales, disfrutan de legislación que simplifica los requisitos de constitución y operación. La legislación gigen-

te ha reducido el costo de aranceles que permiten importar materia prima y al mismo tiempo existe apoyo para la exportación en diversidad de productos, particularmente, el gobierno parroquial y otras organizaciones públicas y privadas, otorgan permisos como la Patente Municipal, autorización de funcionamiento o tasa de habilitación, consentimiento del cuerpo de bomberos, entre otros requisitos necesarios para emprender.

Actualmente hay conversaciones entre los organismos gubernamentales para tomar decisiones concretas sobre asuntos laborales. En el país existen leyes laborales que facilitan la contratación y subcontratación de empleados, y a nivel local es el Gobierno Municipal de Portoviejo quien otorga los permisos de instalación y funcionamiento de las empresas y microempresas, escenario que ayuda con los requisitos y los trámites que antes tardaban mucho por efectos de la centralización.

Lo antes expresado, sitúa a las mi-

cro y medianas empresas ubicadas en la parroquia Crucita, en un momento optimista para innovar y desarrollarse, existen cambios que están favoreciendo el emprendimiento y la reactivación del sector empresarial, por lo que es de importancia, que los dueños y gerentes, comprendan la necesidad de aprovechar esas circunstancias del entorno para fomentar la innovación en sus empresas, en áreas relevantes como la administración, el mercadeo, la distribución, la gestión de talento humano, adquisición de equipos y gestión de tecnologías de información comunicación.

3.4. Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Los resultados del análisis de las fuerzas de Porter en la parroquia Crucita discutidas por los empresarios que conformaron el Focus Group permitieron que estos plantearan acciones favorecedoras de la innovación para las micro y pequeñas empresas de la zona. Estas fueron las siguientes (Tabla 4)

Tabla 4
 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

FUERZA	INTENSIDAD	ACCION A DESARROLLAR
Rivalidad entre los competidores	Baja	Fortalecer la cultura innovadora, de manera que el sector empresarial pueda destacarse y tener capacidad de competencia.
Amenaza de entrada de nuevos competidores	Alta	Incrementar las capacidades productivas, infraestructura, y operativas de las micro y medianas empresas para poder generar capacidad competitiva frente a los nuevos emprendedores.
Poder de negociación con los proveedores.	Medio	Implementar capacitaciones continuas al talento humano y tecnología, para fortalecer el poder de negociación con los proveedores.
Poder de negociación de los clientes.	Bajo	Realizar estrategias de mercado promociones especiales, analizar las condiciones de la demanda para conocer cuales son sus necesidades y en función de ello poder negociar apropiadamente con los clientes. Difundir via redes sociales y otros medios de información masiva los beneficios de productos y precios.
Amenaza de ingresos de productos sustitutos	Medio	Desarrollar productos y servicios con diseños originales, y de calidad, para distinguirse de otros productos que la competencia pueda sacar al mercado.

Nota. Esta tabla se elaboró tomando como referencia los planteamientos de Porter (2008) y los resultados del focus group con empresarios de la parroquia Crucita

3.5. Rivalidad entre competidores

En la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, el nivel competitivo no es alto, las empresas se mueven en el mercado bajo estándares de baja competencia, los competidores inmediatos trabajan en un área relativamente pequeña donde todos se conocen. En la clase de productos y servicios de la zona, las pequeñas empresas mantienen la producción diversa, pero al mismo tiempo se mueven en un mercado parecido especialmente enfocado en el turismo y derivados de la pesca, donde son escasos los empresarios que se inclinan por aplicar conceptos de innovación o tecnología. Resultados semejantes reportan Darwin y Cevallos (2017) en un análisis de diferentes empresas de Manta, Jaramijó y Montecristi, en Ecuador, que, aunque laboran en un mercado muy dinámico, este es relativamente pequeño, por lo que deben esforzarse y estar en una constante búsqueda de innovación en todas sus áreas para poder mantener sus ventas competitivas y obtener el mayor rendimiento posible.

3.6. Amenaza de nuevos entrantes, competidores o empresas

El mercado de las micro y pequeñas empresas presenta barreras de entrada bajas, lo que admite el inicio permanente de nueva competencia, especialmente en el turismo y productos derivados de la pesca, agricultura, artesanías y otros, la competencia podría contribuir con nuevos recursos, infraestructura, maquinarias, implementos y talento humano más capacitado, logrando constituirse en una

amenaza como nueva competencia. Esto coincide con el trabajo de Zambrano y Falconí (2021) quienes, en su análisis de competitividad en empresas de San Plácido, provincia de Manabí, en Ecuador, encontraron que estas empresas escasamente cumplen los modelos de competitividad necesarios y muestran fragilidad en el sector estratégico y de comercialización, lo que los sitúa en desventaja frente a la competencia.

3.7. Poder de negociación de los proveedores

Las micro y pequeñas empresas de la parroquia Crucita muestran mediano poder de negociación con proveedores que tienen más ventas en este aspecto. En tal sentido, los pequeños empresarios de la parroquia Crucita requieren formación que fortalezca sus capacidades de negociación. Resultados diferentes de esta apreciación son los que expone Luzuriaga (2017). En su investigación la empresa estudiada presentó alto poder de negociación, pero a la vez planteó la implementación de un plan estratégico para mejorar sus procesos y funciones internas de manera que continúe optimizando el poder de negociación con sus proveedores.

3.8. Poder de negociación de los clientes

El sector empresarial de la parroquia Crucita, tienen escasa concentración de consumidores, por ser destino turístico y estar agrupadas en una extensión geográfica reducida, la mayor cantidad de los clientes provienen de otras partes de la provincia, del país e incluso internacional, por lo que el

poder de negociación con los mismos es alto.

3.9. Amenaza de ingresos de productos sustitutos

El mercado que manejan las micro y pequeñas empresas en la parroquia Crucita, muestra alta peligrosidad de entrada de productos sustitutos, ya que especialmente en el área turística se ofertan casi los mismos servicios, realmente existe muy poca innovación en productos o de productos sustitutos. Sin embargo, la situación no se presenta crítica ya que los turistas tienen preferencias por los productos tradicionales de la zona, no obstante, debido a la globalización es necesario que las micro y pequeñas empresas se modernicen para proporcionar mejores productos y servicios. En el caso de micro y pequeñas empresas el éxito o fracaso dependerá de la capacidad de innovación, que les permitan competir con los productos y servicios de las empresas del resto de la provincia. Marcillo (2016), describe que las empresas globalizadas son fuertes y competitivas siempre y cuando fortalezcan la cadena de valor, debido a que la competencia es cada vez más dinámica con el fin de sobrevivir en el mercado.

4. CONCLUSIONES

El análisis PESTEL de 48 micro y pequeñas empresas de la parroquia Crucita arrojó resultados favorables para el desarrollo socio-económico y turístico, sobre todo debido a los recientes cambios de gobierno que favorecen la apertura y el apoyo a las actividades productivas y comerciales. El entorno sociocultural se

encuentra lleno de expectativas ante la reactivación turística después del confinamiento debido a la pandemia por COVID-19, lo que representa oportunidades para incorporarse al uso de nuevas plataformas tecnológicas y así fortalecer sus estrategias productivas y comerciales de manera innovadora.

Adicionalmente, los empresarios de la parroquia Crucita, destino turístico de sol y playa, se han visto favorecidos con la concientización de la importancia del cuidado del medio ambiente que ha promovido el gobierno parroquial y el provincial, tanto en los residentes como en los turistas, porque implica playas aptas tanto para el esparcimiento y como para la pesca.

Contar actualmente con una legislación que simplifica los requisitos de constitución, operación y contratación laboral, favorece la incorporación de personas de la localidad en las micro y pequeñas empresas turísticas y comerciales como colaboradores, pero también como propietarios de nuevas empresas, lo que se constituye en un contexto que favorece la innovación.

En cuanto al análisis de las 5 fuerzas de PORTER, específicamente lo relacionado con la dimensión “rivalidad entre competidores”, se puede concluir que las empresas actúan en un mercado pequeño, pero a la vez muy dinámico, razón por la que constantemente se ven en la necesidad de implementar estrategias y tácticas innovadoras que les permitan seguir rivalizando en precios, publicidad, producción, servicio al cliente, entre

otros aspectos.

El ingreso permanente de nueva competencia impulsa a las empresas ya posicionadas a realizar más y mejores esfuerzos para permanecer en el mercado, debido a que las barreras de entrada bajas para productos sustitutos, representan una amenaza para ellas, pero una oportunidad para los nuevos emprendedores, por lo que necesitan ser innovadores para desarrollar productos o servicios cada vez mejores y disminuir el impacto de la nueva competencia.

El mediano poder de negociación con los proveedores que tienen las empresas que participaron en el estudio evidencia una necesidad de fortalecer el conocimiento de más opciones de proveedores a través de lo que pudiera llamarse inteligencia de negocios, que le permita analizar más exhaustivamente la información de su entorno, especialmente la relacionada con proveedores potenciales de sus negocios, utilizando herramientas tecnológicas y administrativas. El alto poder de negociación con los clientes, aun cuando sea una fortaleza identificada en las empresas estudiadas, puede ser mejorado a través de la estrategia de inteligencia de negocios.

Como los clientes no se encuentran agrupados, asociados o en contacto entre ellos, es mínima la presión que éstos puedan hacer para reducir costos ya establecidos, situación que representa ventajas competitivas para el empresario local. Esto se puede convertir en motivación para innovar en cuanto a estrategias de comercialización de servicios y productos,

como por ejemplo, el uso de redes sociales. Con esta herramienta tecnológica, se establecen los productos con precios fijos, lo que implica que el cliente tenga poca ventaja negociadora porque debe acomodarse a los precios fijados, así, las empresas ubicadas en la parroquia Crucita tendrían mejores ventajas de negociación sobre los clientes. Al respecto, autores como Ortiz (2021) sostienen que el poder de negociación de los clientes debe ser reducida para que la empresa pueda conseguir mayores ventajas durante las negociaciones lo que derivaría en alcanzar una mayor rentabilidad.

5. RECOMENDACIONES

Es importante que el gobierno parroquial realice acciones estratégicas que beneficien al pequeño y microempresario local y lo fortalezcan como sector empresarial. Esto pudiera lograrse a través de capacitaciones permanentes para: fortalecer sus capacidades productivas, adquirir competencias para el uso de tecnologías digitales para la comercialización de bienes y servicios, crear capacidades de negociación con proveedores y mejorar las capacidades de negociación con los clientes, mejorar la calidad de los productos y servicios aun cuando tengan un mercado cautivo en algunos rubros, fortalecer las capacidades de innovación que les permitan a los empresarios locales enfrentarse con clientes exigentes, competidores fuertes y proveedores con poder de negociación.

El sector empresarial puede unirse para contratar capacitaciones y

asesores especializados en el uso de herramientas informáticas que les permitan hacer negocios con proveedores y clientes a través de Internet en cualquier ciudad del Ecuador y país del mundo, siempre desde un enfoque sustentable y amigable con el ambiente, de tal forma que su fuente de ingresos, en este caso, el mar, siempre este apto para el turismo y el comercio.

6. REFERENCIAS

Arias, F. G. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. El proyecto de investigación, 6ta ed. Fidia G. Arias Odón. https://es.scribd.com/oauth/authorize?client_id=jlXnJCBZIKrJ-DTI-pY9N3BsaOUrA3xfajpWC2pekxas&

Briones, M. J. (2012). Reactivación turística de la parroquia Crucita mediante la aplicación de indicadores de gestión ambiental y su influencia en Iso estándares de calidad de Iso hoteles de la zona. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, (1)1-85. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/334/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-14.pdf>

Caballero, M. N., Fernández, L. H., Manotas, E. N., y Chacín, J. H. (2020). Innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas familiares del sector manufacturero del Atlántico Colombia. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(4), 124-144. doi: <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34653>

Cano, E. (2014). Análisis de las investigaciones sobre feedback: aportes para su mejora en el marco del EEES. *Bordón Revista de Pedagogía*,

66 (4), 9-24. doi:DOL:10.13042/Bordón.2014.66402

Darwin, D. J., y Cevallos, M. B. (2017). Índice de competitividad en el análisis comparativo de las diferentes empresas atuneras de Manta, Montecristi y Jaramijó. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, (1)1-151. <https://repositorio.ulead.edu.ec/bitstream/123456789/511/1/ULEAM-IND-0009.pdf>

GAD Parroquial Crucita. (2021). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia crucita 2019-2023.. https://www.gadcrucita.gob.ec/images/transparencia/DIAGNOSTICO_PDOT_CRUCITA_19_23_DEFINIT.pdf

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2018). Reporte empresarial. ESPAE, (1)1-80. <https://www.gemconsortium.org/file/open?fileid=50078>

Gobierno Autónomo Descentralizado GAD Parroquial Crucita. (2021). Parroquia Crucita. Sitio web oficial. <https://gadcrucita.gob.ec/>

González Castro, C. y Cruzat Arriagada, M. (2019). Innovación educativa: La experiencia de las carreras pedagógicas en la Universidad de Los Lagos, Chile. *Educación XXVIII*, (55), 103-122. <https://doi.org/10.18800/educacion.201902.005>

Hernández Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Mc Graw Hill, <http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/handle/54000/1292>

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. (2021). Directorio de empresas. Sitio web nacional. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas/>

Kang, S., & Hwang, J. (2019). An Investigation into the Performance of an Ambidextrously Balanced Innovator and Its Relatedness to Open Innovation. National University, Daejeon 5(2), 23. doi:<https://doi.org/10.3390/joitmc5020023>

Leobardo, A. A., y Herrera, M. Á. (2018). Estrategias y prácticas de la innovación abierta en el rendimiento empresarial: una. Investigación Administrativa, 47 (1), 1-121. <https://www.redalyc.org/jatsRe->